

ஆய்த எழுத்து

பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ்

AYIDHA EZHUTHU

AN INTERNATIONAL JOURNAL OF TAMIL STUDIES - ISSN : 2278 - 7550

UGC - பல்கலைக்கழக மானியக் குழுவின் அங்கீகாரம் பெற்றது

UGC RECOGNIZED JOURNAL

UGC NO : 42330 / IMPACT FACTOR : 4.118

அக்டோபர் - 2018

19

visit us: www.pallavipathippakam.in
<https://ayidhaezhuthu.in>

பொருளடக்கம்

1. நிறங்களின் கூடு கூறும் வாழ்வியல் சிந்தனைகள் *முனைவர் நா.காணிக்கராஜு	1
2. முதுமொழிக்காஞ்சியில் வாழ்வியற் சிந்தனைகள் *முனைவர் சி.பாலமுருகன்	4
3. சங்க இலக்கியம் உணர்த்தும் வாழ்வியல் கூறுகள் *முனைவர் செ.மாரிமுத்து	8
4. சங்க இலக்கியங்கள் உணர்த்தும் மருத்துவச் சிந்தனைகள் *முனைவர் தே.சத்யா	13
5. சூர்யகாந்தனின் 'மானாவாரி மனிதர்கள்' நாவலில் பழக்கவழக்கங்கள் *முனைவர் ப.இளங்கோ	16
6. சங்க இலக்கியத்தில் பழக்க வழக்கங்கள் *முனைவர் க.காயத்ரி	20
7. வள்ளுவம் காட்டும் வாழ்வியல் நெறி *முனைவர் க.கவிதா	23
8. பழந்தமிழரின் அக வாழ்வியல் சிந்தனைகள் *முனைவர் க.பூபதி	26
9. நற்றிணைத் தலைவியின் விருந்தோம்பல் பண்பு *க.வீரத்தமிழன்	29
10. பன்முகநோக்கில் பழமொழிகள் *முனைவர் மு.கவிதா	32
11. தோப்பில் முஹம்மது மீரான் சிறுகதைகளில் சமுதாயம் *து.மர்பி	35
12. கலித்தொகையில் வினாவும் செப்பும் *முனைவர் செ.முருகநாதன்	38
13. நாட்டுப்புறதெய்வவழிபாட்டில் நம்பிக்கைகள் *து.முத்துசாமி	41
14. குறுந்தொகையில் பண்டைத்தமிழர்களின் வாழ்வியல் சிந்தனைகள் *ந.கார்த்திக்	44
15. கவிஞர் நெல்லை சுதாவின் கவிதைகளில் மானுடச் சிந்தனைகள் *ந.வி.சகிலா	47

நற்றிணைத் தலைவியின் விருந்தோம்பல் பண்பு

*க.வீரத்தமிழன், முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், தமிழியல்துறை, அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம்.

முன்னுரை

தமிழ்மொழியின் இலக்கிய உலகில் காலத்தால் முற்பட்ட இலக்கியம் சங்க இலக்கியமாகும். இவை புலவர்கள் பலரால் பாடப்பட்ட இலக்கியங்களின் தொகுப்பு இதனை "பாட்டும் தொகையும்" என்றும் அழைப்பர். இவற்றுள் தொகை நூல்களான,

“நற்றிணை நல்ல குறுந்தொகை ஐங்குறுநூறு
ஒத்த பதிற்றுப்பத்து ஒங்கு பரிபாடல்
கற்றறிந்தார் ஏத்தும் கலியோடு அகம்புறம்என்று
இத்திறத்த எட்டுத்தொகை”

என்ற பழைய வெண்பா எடுத்துரைக்கின்றது. நற்றிணை எட்டுத்தொகை நூல்களுள் முதலாவதாக வைத்து எண்ணப்படுகின்றது. இந்நூல் கடவுள் வாழ்த்து பாடல் நீங்கலாக 400 பாடல்களைக் கொண்டது. இந்நூலைத் தொகுத்தவர் யாரெனத் தெரியவில்லை, தொகுப்பித்தவன் பன்னாடு தந்த பாண்டியன் மாறன் வழி ஆவார். மேலும் திணை என்னும் சொல்லுக்கு நிலம், குலம், சாதி, ஒழுக்கம் எனப் பல பொருள்படும் என்றால் இங்கு திணை என்பது ஒழுக்கம் என்ற பொருளையே குறிக்கிறது. இந்நூல் 9 அடி சிறுமையும் 12 அடி பேரெல்லையும் கொண்டது. இவற்றில் எண்ணற்ற பண்புகள் காணப்பட்டாலும் இதிலுள்ள தலைவியின் விருந்தோம்பல் தன்மையினை எடுத்தியம்புவதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

விருந்தோம்பல்

விருந்தோம்பல் என்பது மனித குலத்திற்குரிய சிறந்த பண்பாகும். வேறு எந்த உயிரினத்திற்கும் இல்லாத சிறப்பு வாய்ந்த செயலாக கருதப்படுகிறது. நம்மை நாடி வரும் புதியவர்களை அரவணைத்து அவர்களின் பசியினைப் போக்கி மகிழ்வுறச் செய்யும் செயலே விருந்தோம்பலாகும் என்பதனை,

“விருந்தே தானும்

புதுவது புனைந்த யாப்பின் மேற்றே”

(தொல்,செய்யுளியல்-231)

என தொல்காப்பியர் குறிப்பிடுகிறார் விருந்து என்னும் சொல்லே விருந்தினரைக் குறிக்கும். நூலுக்கு உரிய வணப்புகள் எட்டினுள் விருந்து (புதுமை) என்பது ஒன்றாகும். விருந்தினர் என்போர் புதிதாக தன் இல்லத்திற்கு வருவோர் என்றும், விருந்தாளிகள் என்றும் கூறுவர். மேலும் விருந்தோம்பலானது இல்லம் தேடி வரும் புதியவர்களை இன்முகத்துடன் வரவேற்று இனிய மொழி கூறி உபசரித்து உணவளிக்கும் உரிய பண்பு எனச் சான்றோர் குறிப்பிடுவர்.

வடநூலார் இவர்களை “அதிதி” என்பர். சங்க இலக்கிய வாழ்வில் விருந்தினர் என்போர் வெறுமனே விருந்துண்டு செல்பவர்கள் அல்லர். கற்பியல் வாழ்க்கையில் தலைவன் தலைவியர் இணைந்து வாழ்வதற்கு உதவி புரிந்து அவர்களின் ஊடலைத் தணிக்கும் வாயில்களில் ஒருவராக விருந்தினர் விளங்குகின்றனர்.

மனித வாழ்க்கையின் அடிப்படை தேவைகளான உணவு, உடை, உடையுள் போன்றவையாகும். இவற்றுள் முதன்மையானதாக கருதப்படுவது உணவே. சங்க இலக்கியத்திற்குப் பின் தோன்றிய இரட்டைக் காப்பியங்களின் ஒன்றான மணிமேகலை உணவின் மேன்மையைப் பற்றி,

“அறம் எனப்படுவது யாது எனக்கேட்பின்

மறவாது இதுகேள் மண் உயிர்க்கு எல்லாம்

உண்டியும் உடையும் உறையுளும்

அல்லது கண்ட இல்”

(மணிமேகலை,25;288-291)

எடுத்துரைக்கிறது.

தலைவி விருந்தினரை உபசரிக்கும் முறை

விருந்தோம்பலில் உபசரிக்கும் முறையே முதன்மையானதாகும். இதனையே வள்ளுவர்,

“மோப்பக் குழையும் அனிச்சம் முகம்திரிந்து

நோக்கக் குழையும் விருந்து’

(திருக்குறள் - 90)

உள்ளார்ந்த மனமகிழ்ச்சியோடு, வந்தவரை வரவேற்று, அன்புமொழி பேசி உப்பில்லாத கூழை உணவாகத் தந்தாலும் அது உண்பவர்க்கு அமுதம்போல் இருக்கும்; இனிக்கும். அப்படி இல்லாமல் மா, பலா, வாழைப்பழங்களோடு, கடுகடுத்த முகத்தோடு விருந்துண்ண வந்தவர்க்குப் பால்சோறு படைத்தாலும் அது பசியைப் போக்காது. மேலும் பசியையே உண்டாக்கும் என்பதை கீழ்க்காணும் விவேக சிந்தாமணி பாடலின் மூலம்

“ஒப்புடன் முகம் மலர்ந்து உபசரித்து உண்மை பேசி
உப்பில்லாக் கூழ் இட்டாலும் உண்பதே அமிர்தம் ஆகும்
முப்பழ மோடு பால் அன்னம் முகம் கடுத்து இடுவராயின்
கப்பிய பசியினோடு கடும்பசி ஆகும் தானே.”

தெளிவாகிறது.

ஊடலைத் தீர்க்கும் விருந்தினர்

சங்க அக இலக்கியத்தில் தலைவன் தலைவியின் ஊடலைத்தீர்க்கும் வாயிலாக விருந்தினர் இடம் பெறுவதை,

“தோழி தாயே பார்ப்பான் பாங்கன்
பாணன் பாடினி இளையர் விருந்தினர்
கூத்தர் விறலியர் அறிவர் கண்டோர்
யாத்த சிறப்பின் வாயில்கள் என்ப”

(தொல்.கற்பு,52)

மேற்கண்டவாறு தொல்காப்பியர் எடுத்துரைக்கிறார்.

தலைவன் தலைவியின் இல்லற வாழ்விற்கு இணைப்பு பாலமாக விருந்தினர்கள் அமைகின்றனர்.

“தடமருப்பு எருமை மடநடைக் குழவி

எமக்கே வருகதில் விருந்தே சிவப்புஆன்று
சிறியமுள் எயிறு தோன்ற
முறுவல் கொண்ட முகங்காண் கம்மே”

(நற்றிணை - 120)

தலைவன் பரத்தையிற் பிரிந்தான். அதனால் தலைவி ஊடல் கொண்டாள். அவ் ஊடலைத் தணிக்கத் தன்னுடன் விருந்தினை அழைத்து வந்தான். இல்லத்தில் தலைவி விருந்து படைத்தலாலே தலைவியின் நெற்றியிலுள்ள வியர்வைத்துளிகளை தன்னுடைய முன்றானையினால் துடைத்துக் கொள்கிறாள். தலைவியின் மீது உள்ள ஊடலின் காரணத்தினாலே அட்டிற் சாலையில் உள்ளாள். விருந்தினர் வந்த காரணத்தினாலே அவளுடைய கண் சிவப்பதில்லை; குறுமுறுவல் கொண்டு இன்முகத்தினளாய் இருந்தாள், எனவே எனக்கு எப்போதும் விருந்தினர் வருவதை வரவேற்பதாகவே தலைவன் குறிப்பிடுகிறான். இங்கு தலைவியின் பண்பாக எச்சுமல்களிலும் விருந்தினர் வருவோராயின் அவர்களை அன்புடன் வரவேற்று உபசரிக்கும் வழக்கத்தை சங்க இலக்கிய தலைவி கொண்டிருந்தாள் என்பதை மாங்குடிகிழார் பாடலின் மூலம் அறிய முடிகிறது.

தலைவன், தலைவியை மறந்து பரத்தையை நாடினான். சில காலம் கழித்துத் தலைவியை காண்பதற்காக வந்தவன் தோழியைத் தூதுவிடுத்தான், தலைவியிடம் சென்று மீண்டும் தலைவனை ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு தோழி வேண்டினாள் அதற்கு தலைவி,

“நல்மனை நனி விருந்து அயரும்
கைதூ வின்மையின் எய்தா மாறே”

(நற்றிணை - 280)

அதாவது விருந்தினர் வந்திருப்பதாகவும் அவர்களை உபசரிக்கும் சூழலால் இப்பொழுது தலைவன் எதிர்ப்படவில்லை அதனால் ஊடல் கொள்ளவில்லை என்று தலைவி கூறுகிறாள். இப்பாடலின் மூலம் வீட்டிற்கு விருந்தினர் வந்திருக்கும் நிலையில் தலைவியால் தலைவனிடம் ஊடல் கொள்ளமாட்டாள் என்பது இங்கு தெளிவாகிறது.

தலைவனுக்கு விருந்திடும் மரபு

தலைவன் வினை முடிந்து மீண்டும் திரும்பி வந்தால் விருந்து கொடுக்கும் மரபினை,

“அருந்தொழில் முடிந்த செம்மற் காலை
விருந்தொடு நல்லவை வேண்டற்கண்ணும்”

(தொல்;கற்பியல்-5)

என்று தொல்காப்பியர் விளக்கியுள்ளார்.

பாகனே! வருகின்ற விருந்தினரை எதிர்நோக்கி என் காதலி காத்துக் கொண்டிருக்கிறாள் எனவே குதிரையை விரைவாக செலுத்துமாறு தலைவன் வேண்டினான்.

“----- அரிவை

விருந்துஅயர் விருப்பமொடு விருந்தினள் அசைஇய
முறுவல் இன்னகை காண்கம்

உறுபகை தணித்தனன் உரவுவாள் வேந்தே”

(நற்றிணை-81)

வினை முற்றிய தலைவன் மீண்டும் வரும் நாளை குறித்துச் சென்றான்.. இதில் தலைவியின் இருத்தல் நிலையையும், விருந்து சமைக்கும் விதத்தையும் புலவர் எடுத்தரைக்கிறார்.

முடிவுரை

மனித உள்ளம் அன்பிற்காகவே படைக்கப்பட்டுள்ளது. அன்பை வழங்குவதும், அன்பைப் பெறுவதுமே உள்ளம் ஆற்ற வேண்டிய அலுவல். அன்பு மட்டும் மனிதர்களிடம் இருக்குமானால் இந்த உலகமே உயர்ந்து விடும். அத்தகைய அன்பின் மூலம் செய்வதே ஒப்பற்ற உயர்வான விருந்தோம்பல் பண்பாகும். இது சங்க இலக்கிய காலம் முதல் இன்று வரை தொன்றுதொட்டு மக்களிடையே காணப்படுகிறது. இவ்வாறான விருந்தோம்பல் பண்பினை நற்றிணைத் தலைவி சிறப்பாக செய்தாள் என்பதை இக்கட்டுரையில் எடுத்துக்காட்டப்பட்டுள்ளது.